

মৌদী অর্থনীতির স্বরূপ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র একবিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের শুরুতে বলা হয়েছে, “গত পার্টি কংগ্রেসের পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। বি জে পি সরকারের ক্ষমতায় আরোহণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থার দিকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া সংহত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নয়-উদারবাদী আক্রমণের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের মিল ঘটিয়েছে এই প্রক্রিয়া। যার ফলাফল স্পষ্ট হয়েছে বৃহৎ ব্যবসার পক্ষে নির্লজ্জ অবস্থানের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্য আরো গভীর হবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া তীব্রতর করবে। হিন্দুত্ববাদী শক্তির আক্রমণাত্মক ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় শ্রমজীবী জনতার অনুকূলে শ্রেণিশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনে আমাদের লক্ষ্য গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।” নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের এক বছরের কার্যকলাপে পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের এই মূল্যায়নের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির স্বার্থবাহী নব্য উদারনীতির আক্রমণ এবং চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী আর এস এসের নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তির সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যসাধনে পূর্ণ অপচেষ্টা দক্ষিণপন্থী আক্রমণের দরজা খুলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে অর্থাৎ ভারতীয় জনগণ এক ত্রিফলা আক্রমণের সম্মুখীন। নব্য উদারনীতির আক্রমণ, হিন্দুত্ববাদের বিপদ এবং স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসন ক্রমবর্ধমান। বিগত এক বছরের মৌদী শাসনে এর ইঙ্গিত এখন স্পষ্ট।

(এক)

নরেন্দ্র মোদী সরকারের এক বছরের কার্যকলাপের মূল্যায়নের পটভূমিতে তিনটি প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজি বা কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলি, ২০১২ সালের ২৬শে মার্চ আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির বিশ্বস্ত মুখপত্র ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল “মৌদী মীনস বিজনেস, বাট ক্যান হি লিড ইন্ডিয়া”। এই নিবন্ধে এরপর লেখা হয়েছিল “মৌদী ইজ ফার্ম, নো ননসেন্স লিডার, হু ক্যান স্টিয়ার ইন্ডিয়া আউট অব এ মিয়র অব ক্রনিক করাপশান অ্যান্ড ইন এফিসিয়েন্সি”। অর্থাৎ এর মূল বিষয় হলো ‘মৌদী স্থিরমতি বলিষ্ঠ নেতা, যিনি ভারতকে দীর্ঘস্থায়ী পুরানো দুর্নীতির পাক থেকে তুলে অস্বচ্ছতা দূর করে, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০১ সালের শেষের দিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেলকে সরিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। তারপর থেকে প্রতি

দু'বছর অন্তর রাজ্যে শিল্পপতিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যার কাব্যিক নাম 'ভাইব্র্যাট গুজরাট'। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে এর বর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আস্থানি ব্রাদার্স, আদানি গোষ্ঠী থেকে শুরু করে মিতাল, জিন্দাল সমস্বরে দাবি তোলে যে আগামীদিনে ভারতবর্ষের সি ই ও পদে (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) তারা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চায়। ইন্দো-ইউ এস বিজনেস কাউন্সিলের প্রধান রন সোমার্সও এই কোরাসে যোগ দেন। এইভাবে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির আর্শীবাদধন্য হয়ে ওঠেন নরেন্দ্র মোদী। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, আর এস এস নরেন্দ্র মোদীকে বি জে পি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আর বি জে পি এই সিদ্ধান্ত ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে গ্রহণ করে। অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা আর এস এস-বি জে পি সংগঠনস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক পূর্বেই দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউস নরেন্দ্র মোদীর প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। এখানে শেষ নয়, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী এর জন্য কর্পোরেট হাউস পনেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। এটা ঠিক যে, কর্পোরেট হাউস বরাবরই তাদের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির পক্ষে জনমত গঠনে তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু একজন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সমগ্র শিল্পপতি মহল একযোগে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করাতে সোচ্চার হচ্ছে এবং তার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছে – এর কোনও পূর্ব নজির নেই। নরেন্দ্র মোদী সরকারের এক বছর শাসনকালে এর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, একথা সর্বজনবিদিত যে নরেন্দ্র মোদী তার কৈশোর জীবন থেকেই আর এস এসের একজন প্রচারক বা সর্বক্ষণের কর্মী। অর্থাৎ এটিই তার প্রধান ও একমাত্র পরিচয়। আর এস এসের নির্দেশই বা সিদ্ধান্ত ক্রমে তিনি বি জে পি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েছেন। আর এস এস-বি জে পি শুধু যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত বা এরা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন – এটিই এদের একমাত্র পরিচয় নয়; এদের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতির কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তিপুঁজির পক্ষে অবস্থান। আর এস এস সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ সেবক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এরা কোনওদিনই সংগ্রাম করেনি। বরং তাদের স্বাবকতাই করেছে। এখান থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বিরোধিতা বা জাতীয় অর্থনীতিতে রাজ্যের হস্তক্ষেপের তারা যোরতর বিরোধী। একারণেই পরাধীন ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপরেখা নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে (সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি থাকাকালীন জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেছিলেন) বা শিল্পপতিদের উদ্যোগে পরিকল্পনা (যেমন বোম্বে প্ল্যান) নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন আর এস এস তার থেকে দূরে ছিল। এমনকি স্বাধীন ভারত গৃহীত ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি, পরিকল্পনা কমিশন গঠন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জীবনবীমা কর্পোরেশন গঠন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা গঠন, ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক শিল্পের জাতীয়করণ, সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কার নীতি, রাজস্বভাতা বিলোপ প্রভৃতি প্রগতিশীল সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেছে আর এস এস-বি জে পি। এর প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৯৮-২০০৪ সাল প্রথম এন ডি এ সরকারের কার্যকলাপ। সেই সরকারের আমলে বিদেশ সঞ্চয় নিগম লিমিটেড (ডি এস এন এল), মডার্ন ফুডস, বালকো, হিন্দুস্থান জিঙ্ক প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা প্রায় জলের দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। একই সাথে আই টি ডি সি'র আওতাধীন ১৮টি হোটেল বিক্রি করে দেওয়া হয়। এইসব বিক্রিকে কেন্দ্র যার ব্যাপক দুর্নীতি ঘটে যা পরবর্তীকালে সি এ জি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম এন ডি এ সরকার পাঁচবছর স্থায়ী হয়। এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার, অন্তত এক বছরের কার্যকালের মধ্যে এর প্রতিফলন স্পষ্ট।

তৃতীয়ত, বিগত আড়াই দশক ধরে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে ভারত যে উদারনীতির প্রয়োগ হয়ে চলেছে। এই সময়কালে যে ছয়জন প্রধানমন্ত্রী (কংগ্রেসের দু'জন, বি জে পি'র দু'জন, সংযুক্ত মোর্চার দু'জন) হয়েছেন, তাদের শাসনকালে কমবেশি প্রত্যেকেই নব্য উদারনীতির প্রয়োগ করেছেন। দুটি সংযুক্ত মোর্চার সরকার এবং প্রথম ইউ পি এ সরকার বামপন্থীদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই নীতির প্রয়োগ কিছুটা শ্লথ হয় এবং কিছু জনস্বার্থবাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই নীতির প্রয়োগে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন এবং বৈষম্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের আগে দেশে কোনও বিলিওনিয়ার (১০০ কোটি ডলার বা ৬২০০ কোটি টাকার অধিক) ছিল না, ২০১৪ সাল ফোর্বস পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী দেশে এদের সংখ্যা হলো ১০০জন। এদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলার বা ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা (১ ডলার = ৬২ টাকা)। গ্লোবাল ওয়েল্থের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় সম্পদের ভারতীয় ধনীদের শীর্ষে এক শতাংশের অংশ ২০০০ সালে যেখানে ছিল ৩৬.৮ শতাংশ, সেখানে ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৯ শতাংশ। এই রকম পরিবেশে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। বিগত এক বছরের এটিই হলো প্রধান বিষয় যে, এই প্রবণতার পরিবর্তন দূরের কথা—একে বৃদ্ধি করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে এই সরকার। বিশেষত রাষ্ট্রের সহায়তায় সম্পদের এই বৃদ্ধি ঘটেছে - যা মোদী সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে।

পূর্বোক্ত পটভূমিতেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের এক বছরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিদেশনীতিকে পর্যালোচনা করতে হবে।

(এক)

নরেন্দ্র মোদীর সরকার বিগত এক বছরে আর্থিক ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে, তা একদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে যেমন সৃষ্টি করেছে চরম আর্থিক দুর্খোগ তেমনি অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দেশি বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলম্বীকরণ-বেসরকারিকরণ, সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক বোঝা চাপানো, বিস্তবান ও শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যাপক কর ছাড়, বিদেশি পুঁজি ও বিদেশি লগ্নিপুঁজির জন্য ব্যাপক সুবিধা প্রদান প্রভৃতি এই সরকারের এক বছরের ট্র্যাক রেকর্ড।

নরেন্দ্র মোদী সরকার বিগত এক বছরে দুটি কেন্দ্রীয় বাজেট (২০১৪-১৫) এবং (২০১৫-২০১৬) পেশ করেছে। এছাড়া আর্থিক নীতির সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বেশ কিছু নীতি ঘোষিত হয়েছে। এর কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৫৮ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত ছিল। অবশ্য বছর শেষে প্রকৃত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২৬ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা। পূর্বের বছর সংগৃহীত ২৪ হাজার ৩৬২ কোটি টাকার তুলনায় সামান্য কিছু বেশি। (সূত্র : ফ্রন্ট লাইন ১২ জুন)

বিলম্বীকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত লাভজনক ও স্ট্যাটেকজিক ক্ষেত্রগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন ও এন জি সি-র পাঁচ শতাংশ শেয়ার বিক্রয় করে ১৮ হাজার কোটি টাকা, কোল ইন্ডিয়ান দশ শতাংশ শেয়ার বিক্রয় করে ২৩ হাজার কোটি টাকা এবং এন এইচ পি সি -র শেয়ার বিক্রি করে ২৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব ছিল। এছাড়া প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে বিক্রি হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রি করে ১৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা

ছিল। চলতি বছরের বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ৬৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব আছে।

শুধু রাষ্ট্রীয় সংস্থার শেয়ার বিক্রিই নয়, বাসেলে-ত্রি (Busset Three) শর্তকে সামনে রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সরকারি অংশীদারত্বকে ৫১ শতাংশে নামিয়ে এনে অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাবও গত বছরের বাজেটে ছিল।

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত যখন নরেন্দ্র মোদী সরকার গ্রহণ করছে তখন বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও এখনে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ২০১৩-১৪ সালে ১৬৩টি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ৭১টি লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। একই বছরে (২০১৩-১৪) বিভিন্ন কর, ডিভিডেন্ট সুদ প্রভৃতি বাবদ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় কোষাগারে ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই দেয়'র পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২০৭ কোটি টাকা। (সূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ২০১৪-১৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৯৬)

একই চিত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও সত্য। দেশের ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অপারেশনাল প্রফিটের পরিমাণ ২০১৩-১৪ সালে ছিল ১লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা, এবং নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩৭ হাজার ৭ কোটি টাকা। পূর্বের বছরে অপারেশনাল প্রফিটের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত কয়েকটি মতাদর্শের বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়েছে পুঁজিবাদের পুরো ইতিহাসে পুঁজির সঞ্চয় ঘটেছে দুইভাবে : একদিকে পুঁজির প্রসারের স্বাভাবিক গতিধারায় (আত্মসাৎ করা) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশের সূত্রে; অন্যদিকে বলপ্রয়োগ এবং সরাসরি লুটের মাধ্যমে (জবরদস্তি করে দখল নেওয়া), যে পদ্ধতির নৃশংসতাকে মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন পুঁজির আদিম সঞ্চয় বলে। ... পুঁজি সঞ্চয়ের দুই প্রক্রিয়াই পাশাপাশি চলে, কিন্তু সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের এটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 'জবরদস্তি দখলদারির মাধ্যমে সঞ্চয়', যা পুঁজিবাদের আত্মসাতের মাধ্যমে সঞ্চয়'-এর থেকে স্পষ্টই পৃথক'। (প্যারা ২.১৬-২.১৯)

বর্তমানে পুঁজিবাদ বিশ্বের সর্বত্র বিশেষত ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে বিলম্বীকরণ ও বেসরকারিকরণ হচ্ছে, তা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের দখলদারির মধ্য দিয়ে পুঁজির বেসরকারি সঞ্চয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার এইভাবে দেশের জনগণের কোটি কোটি টাকার সম্পদ দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সার্বভৌমত্বের মূলে আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

(দুই)

নরেন্দ্র মোদী সরকারের এক বছরের শাসনে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে আক্রমণের সম্মুখীন। বিগত আড়াই দশক ধরে চলে আসা নব্য উদারনীতির অন্যতম বিষয় হলো সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ কম কি? নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে এই ক্ষেত্রে আক্রমণে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে বামপন্থীদের চাপে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বা জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দুই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

সংগঠিত হয়। প্রথমত এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা তেজিভাব সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত একে সামনে রেখে গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। এই কারণে দেশের গ্রামীণ শোষকশ্রেণিগুলি প্রথম থেকেই এই কর্মসূচি বানচাল করতে সক্রিয় ছিল। ২০১৫-১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ সঙ্কোচনের চিহ্নটি নিম্নরূপ :

বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ হ্রাসের চিত্র (কোটি টাকা)			
বিভিন্ন খাত	বরাদ্দ		হ্রাসের পরিমাণ
	১৪-১৫	১৫-১৬	
কৃষি	৩১,০৬২	২৪,৯১০	৬,১৫২
গ্রামোন্নয়ন	৮৩,৮৫২	৭৯,৫২৬	৪,৩২৬
স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা	৩৯,২৩৮	৩৩,১৫২	৬,০৮৬
পানীয় জল, নিষ্কাশন	১৫,২৬৭	৬,২৪৪	৯,০২৩
পরিবেশ	২,২৫৬	১,৬৮২	৫৭৪
প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা	১৪,৪০০	১০,১০০	৪৩০০
সেচ	৯,৯৯২	২,০০০	৭,৯৯২
আই সি ডি এস	১৬,৩১৬	৮,০০০	৮,৩১৬

শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দই নয়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যয়ে বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় বরাদ্দ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। এর পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত চাহিদার সঙ্কোচন ঘটবে। এর ফলে মন্দা আক্রান্ত অর্থনীতি সারা দেশে আরো মন্দা আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের অপর নীতিটি হলো সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন ও জনগণের উপর বাড়তি বোঝা চাপানো। ২০১২-১৩ সালে কেন্দ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট জি ডি পি-র ১৪.১ শতাংশ। ২০১৩-১৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৩.৮ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমান বছরে তা আরও হ্রাস পাবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, ২০১৪-১৫ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে বাজেটে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের জি ডি পি-র পরিমাণ ১৪১ লক্ষ কোটি টাকা। সেই অর্থে জি ডি পি-র মাত্র ১২.৬ শতাংশ বাজেটের মাধ্যমে ব্যয়িত হবে। জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতে ভরতুকি হ্রাস করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে জি ডি পি-র ২ শতাংশ ছিল ভরতুকির পরিমাণ, এ বছরে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১.৫ শতাংশ।

নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জনগণের উপর বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৯.১৩ ডলার, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৪৪.৫৪ ডলার। অর্থাৎ মূল্য হ্রাসের পরিমাণ ৫৮ শতাংশ। অথচ এই সময়ে পেট্রোল ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৭৫.১৩ টাকা ও ৬১.৪৯ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬১.৩৩ টাকা ও ৫০.৫১ টাকা অর্থাৎ মূল্য হ্রাসের

পরিমাণ মাত্র ১৮ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের সুবিধা জনগণকে দেওয়া হয়নি; অথচ এই সময় দফায় দফায় কর চাপিয়ে মোদী সরকার প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। এর পাশাপাশি ২০১৫-১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৩ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা হয়েছে যার সিংহভাগ বহন করতে হবে সাধারণ মানুষকে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে এক সপ্তাহে দু'দুবার যথাক্রমে ডিলেজের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রভাবে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।

নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রায়শই 'সহযোগিতা মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা'র প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু বিগত এক বছরের শাসনকালে এই প্রতিশ্রুতি রূপরেখার কোনো আভাস মেলেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, চতুর্দশ অর্থ কমিশন বিভাজ্য করে রাজ্যগুলির অংশ ৩২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪২ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে রাজ্যগুলি পূর্বের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ৪ হাজার ১৯৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাবে (সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪-১৫, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৩২)। কিন্তু এই বাড়তি বরাদ্দ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসাৎ করেছে। ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে ৬৬টি কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরও ২৪টি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। এইসব প্রকল্পে রাজ্যগুলিকে তার বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৩৪টি প্রকল্পে রাজ্যগুলি পূর্বের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা পাবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্টি প্রকল্পগুলিকে ব্যবহার করে বাড়তি পাওনা আত্মসাৎ করা হলো। (সূত্র : যোজনা, বাজেট সংখ্যা, ২০১৫) এর থেকে বড় তঞ্চকতা আর কি হতে পারে?

(তিন)

দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা যখন মোদী অর্থনীতির আক্রমণে আক্রান্ত, তখন দেশ বিদেশের শিল্পপতি গোষ্ঠী এবং বিত্তবান ধনীরা বহাল তবিত্যেই শুধু আছেন তাই নয়, তাদের সম্পদ ফুল ফোঁপে উঠছে। বিগত এক বছরে মোদী সরকারের দেওয়া বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার পথ ধরেই এদের এই বাড়বাড়ন্ত।

চলতি বছরের বাজেটে বিপুল পরিমাণ পরোক্ষ কর আরোপ করা হলেও, বিত্তবানদের দেয় প্রত্যক্ষ কর ছাড়ের পরিমাণ হলো ৮ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা। বড়লোকদের দেয় সম্পদ করের পুরোপুরি বিলোপ করা হয়েছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের দেয় কোম্পানি করের পরিমাণ আগামী পাঁচ বছরে ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫ শতাংশ করা হবে। ২০১৪-১৫ সালে বৃহৎ পুঁজিপতিদের কোম্পানি কর, আয়কর, এক্সাইজ ডিউটি এবং কাস্টমস ডিউটি বাবদ দেয় ছাড়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন ছাড়ের পরিমাণ ১,৬১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে কর্পোরেট হাউসগুলি কর্তৃক দেয় কোম্পানি কর ছাড়ের পরিমাণ হলো ৬২ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। এবং আয়কর ছাড়ের পরিমাণ হলো ৩৫ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ কর ছাড়ের ফলে কর ও জি ডি পি-র অনুপাত ২০১২-১৩ সালে ছিল ১০.৪ শতাংশ, ২০১৪-১৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৯.৯ শতাংশ।

বিদেশি পুঁজির প্রতি মোদী অর্থনীতি যে কত উদার তা এক বছরের কার্যকলাপে প্রমাণিত। বিমা শিল্পে বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। রেল, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানানভাবে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে অনুমতি দেওয়া

হয়েছে। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে যখন মাল্টি ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা ৫১ শতাংশ করার প্রস্তাব আসে তখন বি জে পি এর সর্বাঙ্গিক বিরোধিতা করে। এমনকি ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে বি জে পি খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিরোধিতা করে। কিন্তু বিদেশি পুঁজির চাপে নরেন্দ্র মোদী সরকার রাতারাতি ভোল পালটে ফেলে। এখন তারা খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

একইভাবে জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে মোদী সরকারের দ্বিচারিতা স্পষ্ট। ২০১৩ সালে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে জমি অধিগ্রহণ আইন গৃহীত হয়। বি জে পি'র কোনো আপত্তি ছিল না। এই আইনে জমি অধিগ্রহণের সময় ৮০ শতাংশ (সরকারি ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ) কৃষকের অনুমতি গ্রহণ, খাদ্য নিরাপত্তার প্রসঙ্গ বিচার করা, জমির মালিকরা ছাড়াও খেতমজুর, বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি ছিল। কিন্তু মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই আইনের খোলনলচে পালটে ফেলা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এটি অনুমোদিত হলেও, রাজ্যসভায় বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তা আটকে গেছে। সারদা কেলেকারিতে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেসকে মুক্তি দেওয়ার শর্তে রাজ্যসভায় তাদের সমর্থন আদায়ে মোদী সরকার সচেষ্ট। এই কারণে তিনবার অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। দেশি বিদেশি বৃহৎ পুঁজির দাবি অনুযায়ী দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলির সংশোধন করা হচ্ছে।

বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করতে জেনারেল অ্যান্টি অ্যাভয়ডেন্স রুলস (জি এ এ আর) কার্যকর করার মেয়াদ ২০১৭ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। বিদেশি শিল্পসংস্থাগুলি মরিশাস (যাদের ট্যাক্স হেভেন বলা হয়) এর মতন দেশে কোম্পানি নথিভুক্ত করে 'আক্রান্ত' দেশকে বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দেয়। একে আটকানোর জন্য ২০১২-১৩ সালের বাজেটে এই নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বিদেশি পুঁজির চাপে মোদী সরকার এবারেরও এই আইন প্রয়োগ করা স্থগিত রাখল। বিদেশি পুঁজির প্রতি মোদী সরকারের গভীর আনুগত্যের এটা এক বড় প্রমাণ।

(চার)

মোদী অর্থনীতির প্রকৃত স্বরূপ এক বছরের শাসন কালেই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু এরজন্য জাতীয় অর্থনীতিকে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। বিগত এক বছরে দেশের অর্থনীতিতে মন্দার লক্ষণ স্পষ্ট। বিগত এক বছরে ৮টি মৌলক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ১.৮ শতাংশ পৌঁছেছে। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, সার শোধনাগার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে সংশোধিত বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭ শতাংশ, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে তা হ্রাস পেয়ে ১.৮ শতাংশ হয়েছে।

বিগত এক বছরে রপ্তানির পরিমাণ ৩১ হাজার ৪৪২ কোটি ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১ হাজার ৫৩ কোটি ডলার হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলার হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নও ঘটেছে। ২০১৩-১৪ সালে এক ডলারের মূল্য ছিল ৫৯ টাকা ১৬ পয়সা, ২০১৪-১৫ সালে তা হয়েছে ৬৩ টাকা ৮৬ পয়সা। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ২০১৩-১৪ সালে ছিল ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন, ২০১৪-১৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ। (সূত্র : আউটলুক, ১লা জুন, ২০১৫)

পূর্বেক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, এক বছরে মোদী অর্থনীতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা

সমাজের ও জাতির পক্ষে এক ভয়ঙ্কর বিপদ। সমস্ত ক্ষেত্রেই এক চরম দক্ষিণপন্থী বিপজ্জনকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের জলন্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনে বিকল্প বক্তব্য হিসাবে খাদ্য নিরাপত্তা, সর্বজনীন শিক্ষা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পেনশন প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের বিষয়গুলিকে কার্যকর করতে হবে। একই সাথে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীন জেট নিরপেক্ষ বিদেশনীতিকে রক্ষার সংগ্রামকেও যুক্ত করতে হবে। সংগ্রাম একমাত্র সংগ্রামই পারে এই দক্ষিণপন্থী বিপদকে প্রতিহত করতে। তাই এই পথেই অগ্রসর হতে হবে আমাদের।